

BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR FOYDALANISH

Raxmataliyev Oybek Rustam o'g'li¹

¹Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
biologiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Musinova Ozoda Umedillo qizi²

²Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
biologiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Murodullayev Nurali Zokir o'g'li³

³Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
biologiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ne'matov Asilbek Hikmatullo o'g'li⁴

⁴Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
biologiya ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185902>

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim tizimida dars samaradorligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish zaruriyati hamda interfaol darslar ta'lim sifatini ko'tarishdagi asosiy vazifalari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: hujayra, moddalar va energiya almashinuvi, evolyusion rivojlanish, odam genetikasi, biologik tushuncha, genlarning o'zaro ta'siri, irsiyat, o'zgaruvchanlik, genetik simvollar.

Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va ular egallagan bilimlarni o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borishlari lozim. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilish ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish; «Ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash»ga bog'liqligi ko'rsatiladi.

Biologiya fanini o'qitish jarayonida o'qituvchi ayrim muammolarga duch kelishi muqarrar.

Barcha o'quvchilarni dars jarayoniga to'la jalb qilish muammosi, chunki o'quvchilar darsda to'la qatnashishlari mumkin, ammo darsda barcha o'quvchilar tushuna olayotganligini hech kim to'la kafolatlay olmaydi, mana shu joyda o'qituvchining darsda qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanishi asosiy ahamiyat kasb etadi.

Darsda o'quvchi tushungandek bo'lishi, o'qituvchi savoliga javob berishligi mumkin, lekin ayrim biologik jarayonlarni tushunib tasavvur qilish, hayoti mobaynida duch kelganida bu bilimlardan qay darajada foydalana olish

malakalariga ega bo'layotganligi o'qituvchi uchun ham mavhum bo'lib qoladi. Bunday muammoni hal qilishda sinfdan tashqari ishlar, to'garak mashg'ulotlari masala va misollar ishlashning ahamiyati katta hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

R.Ishmuhammedovning ta'kidlashicha, pedagogik texnologiyalar qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar, quyidagilarni o'z ichiga olmog'i lozim:

- pedagogik faoliyat (ta'lim-tarbiya jarayoni)ning samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlar egallanishi ta'minlanishi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarining shakllantirilishi;
- o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;
- pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustuvorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Ma'lumki, o'quvchilarning bilish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deyiladi. Biologiya darslarida didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish dars samaradorligini oshirishga imkon beradi. Didaktik o'yinli darslarning syujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlar, anjumanlar va o'yin mashqlar kabi turlari bor, bunda, masalan, biologiya darslarida matbuot anjumandan foydalanish yo'llari ishlab chiqilishi mumkin. Matbuot anjuman sinfdagi barcha o'quvchilarning o'quv, bilish faoliyati faol bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'qituvchining matbuot anjuman darsiga tayyorgarligi bir muncha murakkabroq. O'qituvchi matbuot anjuman o'tkazishdan bir hafta avval sinf o'quvchilarini ikki guruhga bo'lishi va kerakli yo'nalishlar bo'yicha vazifalarni bo'lib berishi kerak. Muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanishda o'qituvchi tomonidan darsning quyidagi bir necha bosqich asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi:

I bosqich. Psixologik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan o'quvchilardan teng sonli, deyarli teng kuchli kichik guruhlarni shakllantirish kerak.

II bosqich. Kichik guruhlarga muammoli savollardan iborat bo'lgan o'quv topshiriqlarini tarqatish va topshiriqning didaktik maqsadi bilan tanishtirish lozim.

III bosqich. O'quvchilarning bilish faoliyatini o'quv muammolarini hal etishga yo'nal-tirish.

IV bosqich. O'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish bo'yicha axborotlarini tinglash va ularga kerakli yo'nalishni berish.

V bosqich. Kichik guruhlar o'rtasida o'quv bahsi va munozara o'tkazish.

VI bosqich. Umumiy xulosa yasash.

Bu dars jarayonida «Aqliy hujum»dan foydalanilsa, o'quvchilar avval o'zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarda qo'llab, bilimlari kengaytiriladi, chuqurlashtiriladi, aqliy faoliyat usullari egallanadi.

«Aqliy hujum» darslari dasturdagi muayyan bir mavzuni o'rganishga bag'ishlanadi.

Muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanib darslarni tashkil etishning didaktik maqsadi:

- o'quvchilarning bilish faoliyatini faol- lashtirish orqali chuqur bilim egallash va fanga qiziqishlarini orttirish, bilimlarini kengaytirish;
- o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini odatiy, tanish va kutilmagan yangi vaziyatlarda qo'llash orqali yangi bilimlarni egallashlariga erishish;
- o'quvchilar bilimidagi mavhum tushunchalarni aniqlash va ularga barham berish, bilim olishga bo'lgan intilishni rivojlantirish;
- o'quvchilarning nutqini o'stirish, o'z fikrini lo'nda va mantiqan to'g'ri bayon etish, ularni dalillash ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat.

XULOSA VA MUNOZARA

Biologiya fanini o'qitishda o'tilayotgan mav- zularga qarab, hamkorlikda o'qitish texnologiyasining jamoada o'qitish, kichik guruhlarda o'qitish, «Arra» yoki «Zigzag», «Birgalikda o'qiymiz» metodlaridan foydalanilganda ham yaxshi natijalarga erishish imkoniyati katta bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarni o'zlashtirishida qiyinchiliklar tug'diruvchi mavzu larni o'qitishda turli metodlardan foydalanib darslar sifatini oshirish bilan birga yosh avlodni mustaqil fikrlovchi, fanga oid savollarga o'zi tushungan holda mustaqil javob beradigan, atrof-muhitni sevuvchi, o'z organizmi haqida batafsil fikrga ega, atrofmuhitda ro'y berayotgan voqea- hodisalarga o'z fikrini bildira oladigan insonlar etib tarbiyalashda samara beradi, o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. - T.: RBIMM, 2018.

2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiya- lar (ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: «Iste'- dod», 2018.
3. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: «Bilim», 2014.
4. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – . Nizomiy nomidagi TDPU, 2015.
5. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya ta'limi texnologiyalari. - T.: «O'qituvchi», 2012.

